

La explotación de hidrocarburos en el Sáhara Occidental

**Javier
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ**

I. LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS

Los hidrocarburos, especialmente el petróleo y el gas natural, constituyen un recurso natural clave para el desarrollo de las sociedades actuales. Pese a los pasos que se están llevando a cabo para reducir la dependencia de los combustibles fósiles en las sociedades actuales, estos siguen siendo imprescindibles en la actualidad como fuente de energía, así como combustible en los medios de transporte de las sociedades desarrolladas.

Los países que cuentan con reser-

vas de estos compuestos orgánicos han desarrollado actividades para explotar estos recursos, beneficiándose económicamente de la entrada de capital e inversión extranjera. Sin embargo, existen limitaciones a la explotación de los hidrocarburos por parte del país donde se encuentran.

En primer lugar, la explotación comercial plena de estos compuestos requiere de un proceso químico de refinado mediante el cual se separan los distintos productos derivados. Estos procesos industriales son complejos y no siempre se pueden desarrollar en los lugares de extracción, sino que se debe transportar la materia prima a terceros países. Dentro de este pro-

ceso productivo, “tanto la industria de refino como la de la licuefacción son estratégicas en la industria de los hidrocarburos al tratarse de la parte que genera mayor valor añadido en la cadena productiva. [...] Las inversiones necesarias, intensivas en capital, para construir una planta de refino o de licuefacción son de tal magnitud que tan solo aquellas empresas con una elevada capitalización bursátil pueden asumirlas” (Martín-Roda, 2021, págs. 50-51).

Por otro lado, ya sea con la finalidad de transportarlos a lugares donde puedan ser correctamente procesados o simplemente para exportarlos, los países productores deben disponer de las infraestruc-

Plataforma offshore de extracción de hidrocarburos en aguas profundas, representativa de las actividades de prospección y eventual explotación en zonas marítimas como las del Sáhara Occidental, cuyo desarrollo plantea relevantes implicaciones jurídicas en relación con la soberanía sobre los recursos naturales y el estatuto de los territorios ocupados. Foto: Wikipedia.

Buque metanero (LNG carrier) atracado en una terminal portuaria de gas natural licuado, representativo de la fase logística de transporte y exportación de hidrocarburos en la cadena global de valor energético. Este tipo de infraestructuras resulta esencial para la comercialización internacional de los recursos extraídos, especialmente en aquellos casos en los que los territorios de origen carecen de capacidad de refinación o licuefacción, como se expone en el artículo. En el contexto del Sáhara Occidental, el control de puertos, terminales energéticas y rutas marítimas adquiere una dimensión jurídica crítica, en la medida en que su utilización por parte de una potencia ocupante para la exportación de recursos naturales puede entrar en tensión con el principio de soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos y con las limitaciones impuestas por el Derecho Internacional. Foto: Wikipedia.

turas adecuadas para sacar estos recursos del país de origen.

Por último, como paso previo a cualquier explotación se encuentra la fase de prospección. Esta etapa que realiza análisis para localizar nuevos recursos, es un proceso complejo.

Por todo lo expuesto anteriormente, la explotación de hidrocarburos requiere de importantes inversiones, infraestructuras y técnicas que difícilmente pueden ser desarrolladas en exclusiva por los estados y requieren de la participación activa de empresas especializadas del sector.

II. LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN ZONAS OCUPADAS

La legislación aplicable a la explotación de recursos naturales por potencias ocupantes señala las limitaciones sobre dicha explotación, así como la protección que se

extiende a los derechos de la población local, soberana en último término de dichos territorios y los recursos que contienen.

En ese sentido, el Convenio IV de La Haya de 1907 establece en su artículo 55 *“The occupying State shall be regarded only as administrator and usufructuary of public buildings, real estate, forests, and agricultural estates belonging to the hostile State, and situated in the occupied country. It must safeguard the capital of these properties, and administer them in accordance with the rules of usufruct”*.

Por otro lado, los convenios de Ginebra de 1949 y Protocolos Adicionales, protegen a la población civil en territorios ocupados y prohíben el saqueo o la destrucción de bienes, salvo necesidad militar imperiosa. También se limita la explotación de recursos cuando está perjudicada a la población local.

Es decir que la potencia ocupante tan solo es un administrador del territorio y los recursos contenidos en el mismo. Por lo tanto, no adquiere soberanía sobre el territorio ocupado ni los recursos que contiene y existen limitaciones a su explotación.

Por su parte la Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General de la ONU sobre la Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales establece “el derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado. [...] La violación de los derechos soberanos de los pueblos y naciones sobre sus riquezas y recursos naturales es contraria al espíritu y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y entorpece el desarrollo de la cooperación internacional y la preserva-

**MAPA GEOPOLÍTICO DEL SÁHARA OCCIDENTAL:
RECURSOS, SOBERANÍA Y EL DESPLIEGUE DE LA MINURSO
(Actualizado a partir del análisis de Javier FERNÁNDEZ GONZÁLEZ)**

Map No. A4-010
This map shows the Operational Area of MINURSO including location of refugee camps in Tindouf

MINURSO © UN/CAR
04 May 2007

ción de la paz” (Asamblea General, 1962).

III. ESTATUTO JURÍDICO DE LAS EXPLOTACIONES REALIZADAS POR MARRUECOS EN EL SÁHARA OCCIDENTAL

Por todo lo anteriormente citado cabe analizar desde esta perspectiva jurídica la soberanía sobre el Sahara Occidental y por ende de los recursos naturales presentes en la zona, así como su eventual explotación.

En 1991, la Resolución 690 ya expresó “su apoyo total a los esfuerzos del secretario general en relación con la organización y supervisión por las Naciones Unidas, en cooperación con la Organización de la Unidad Africana, de un referéndum de libre determinación del

pueblo del Sáhara Occidental, [y decidía] establecer bajo su autoridad una Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Consejo de Seguridad, 1991)”. Se constituyó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental o MINURSO que tenía por objetivo supervisar el alto al fuego entre el Frente Polisario y Marruecos, así como la organización del referéndum de autodeterminación.

Actualmente la misión sigue activa habiendo realizado diversas acciones de desminado y actividades humanitarias, pero sin haber sido capaz de realizar el referéndum (MINURSO, 2025). Por su parte Marruecos, en defensa de sus in-

tereses y como potencia ocupante del Sáhara Occidental, ha constituido uno de los principales impedimentos para la realización de este referéndum.

Sin embargo, en diciembre de 2020 se firman los denominados como Acuerdos de Abraham, entre Marruecos, Israel y los EEUU. Los acuerdos de Abraham han creado un nuevo entorno de colaboración para la integración de Israel con diversos estados musulmanes. Así se normalizan las relaciones entre Israel con los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin, Sudán y Marruecos. Desde entonces se ha llegado a acuerdos comerciales y en el ámbito de la seguridad, con el intercambio de tecnología de defensa.

Por otro lado, en estos acuerdos tanto los EEUU como Israel reconocían la completa soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Igualmente se comprometían a potenciar el desarrollo social y económico de la región, así como reabrir la cooperación entre Marruecos e Israel.

“The United States recognizes Moroccan sovereignty over the entire Western Sahara territory and reaffirms its support for Morocco’s serious, credible, and realistic autonomy proposal as the only basis for a just and lasting solution to the dispute over the Western Sahara territory”.

“To facilitate progress toward this aim, the United States will encourage economic and social development with Morocco, including in the Western Sahara territory, and to that end will open a consulate in the Western Sahara territory, in Dakhla, to promote economic and business opportunities for the region” (Acuerdos Abraham, 2020)

Tras estos acuerdos, los EEUU han apoyado las condiciones para que las NNUU se muestren favorables a la resolución del conflicto sobre la base de la propuesta marroquí para el mismo. Así se renueva el mandato de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental) pero señala a Marruecos como eje central de las negociacio-

Observadora de Naciones Unidas en misión sobre el terreno en el Sáhara Occidental, realizando labores de vigilancia y verificación en el marco de la MINURSO. La presencia continuada de estos equipos internacionales evidencia el carácter no resuelto del proceso de autodeterminación del territorio y el contexto de supervisión internacional en el que se desarrollan —y deben ser evaluadas jurídicamente— las actividades de exploración y eventual explotación de recursos naturales por parte de la potencia ocupante. Foto: X.com (@@UNPeacekeeping).

nes para alcanzar la autonomía del territorio al “*exhorta[r] a las partes a que entablen esas conversaciones sin condiciones previas, tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos, con miras a lograr una solución política definitiva y aceptable para todas ellas que contemple la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental*” (Consejo de Seguridad, 2025).

Pese a todo, no existe una postura clara de la comunidad internacional sobre la soberanía de estos territorios y las implicaciones que esto tenga sobre la explotación de los recursos presentes en la zona.

Tradicionalmente actores como los EEUU o Francia han sido tolerantes hacia la acción exterior de Marruecos en la región. Igualmente, el hecho de que Marruecos constituya una fuerza de oposición a Argelia, aliado tradicionalmente del bloque ruso-soviético y de los rivales de los EEUU en la región, también ha constituido una razón de peso para fomentar el apoyo de los EEUU y sus aliados a Marruecos.

De cualquier forma, la ocupación

del Sáhara Occidental por parte de Marruecos continúa después de 50 años sin que se haya realizado ninguna consulta al pueblo saharauí o se haya conseguido materializar ningún proceso de autodeterminación.

En relación a la explotación de los recursos naturales presentes en la zona, un dictamen de la ONU alertó al Reino de Marruecos sobre la ilegalidad de otorgar estas concesiones a empresas sin el consentimiento del pueblo saharauí. Concretamente expresaba que “las actividades de exploración y explotación, de seguir llevándose a cabo sin atender a los intereses y deseos del pueblo del Sáhara Occidental, infringirían los principios jurídicos internacionales aplicables a las actividades relacionadas con los recursos minerales en los Territorios no autónomos” (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2002).

IV. SITUACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS POR PARTE DE MARRUECOS EN EL SÁHARA OCCIDENTAL

La ocupación del territorio del Sáhara Occidental se produjo en 1975 y, desde entonces, Marruecos ha actuado como potencia ocupante. Durante este periodo, la presencia de recursos naturales en la región ha despertado el interés de Marruecos por el territorio.

“Rich in resources and small in population, Western Sahara, victim since 1975 of a brutal and illegal Moroccan occupation, has a history shaped to a large extent by its immense resources. Indeed, natural resources have always been at the center of the Western Sahara conflict” (Allan, 2016)

El Reino de Marruecos ha desarrollado durante las últimas décadas un programa para iniciar la extracción de los hidrocarburos presentes en el Sáhara Occidental. Así, se han establecido múltiples contactos y llegado a acuerdos con empresas del sector para la extracción de los recursos presentes en la zona.

Actualmente en Marruecos hay varios bloques en producción de gas natural, tanto en la costa como en el interior (*Tendrara, Gharb* o

Meskala) y se están desarrollando más proyectos para ampliar las explotaciones (*Anchois* o *Guercif*).

Además, varias empresas están realizando perforaciones y análisis en varios puntos de la costa marroquí, en el entorno de la cuenca del Agadir. *Chevron* y *Qatar Petroleum* han conseguido autorización para realizar exploraciones en *Cap Rhir Deep*, *Cap Cantin Deep* y *Cap Walidia*. En paralelo, *Woodside Energy*, explora la zona conocida como *Rabat Ultra Deep* (*World energy news*, 2025). Estas actividades, si bien no están produciendo aún ningún resultado ni han confirmado la existencia de reservas, demuestran el interés que tienen tanto las autoridades marroquíes como diversas empresas del sector.

En cuanto al Sáhara Occidental, por el momento no se han encontrado reservas de hidrocarburos ni en tierra firme ni en aguas del Atlántico. No obstante, se realizaron intentos por parte de la empresa *San Leon* en la zona de *Sakia El Hamra* o *Tarfaya*, los resultados no fueron positivos.

Pese a todo, si existen diversas zonas en la costa del Sahara Occidental que despiertan el interés de empresas del sector de los hidrocarburos. En la cuenca del Aaiun, se encuentran los conocidos como bloques del Cabo Bojador (*Boujdour Atlantique* y *Offshore* respectivamente), y el *Foum Ognit Offshore*. Más al sur se encuentra el bloque *Dajla Atlantique* (*Dajla* corresponde a la antigua Villa Cisneros). Estos bloques constituyen zonas marítimas que se extienden en un espacio entre los 50 y 200 km de la costa.

Empresas del sector de los hidrocarburos de diversa procedencia han realizado o realizan actividades en la región. Entre otras, las estadounidenses *Kerr-McGee* y *Kosmos Energy*, la británica *Capricorn Energy* y *Teredo Oil Limited*, la irlandesa *San Leon Energy* o recientemente las israelíes *NewMed Energy* y *Ratio Petroleum*.

Las empresas *Kosmos Energy* y *Capricorn Energy* (anteriormente conocida como *Cairn*) constituyen

corporaciones especializadas en la extracción de hidrocarburos que se encuentran en fondos marinos u *offshore*, extendiendo sus actividades a múltiples áreas del globo en importantes yacimientos. Igualmente, *Teredo Oil Limited* o *San Leon Energy* realizan actividades vinculadas al sector de los hidrocarburos en la región.

En particular *Kosmos* y *Cairn* empresas comenzaron a realizar actividades de prospección en zonas costeras del Sáhara Occidental tras la firma de un acuerdo de colaboración con las autoridades marroquíes en 2013. La autorización la expidió la agencia marroquí *Government of Morocco's Office National des Hydrocarbures et des Mines* (ONHYM) (Acuerdo KOSMOS-ONHYM, 2013).

Por parte de la empresa *Kosmos Energy* se llevaron a cabo actividades de prospección en las cuencas del Aaiun y Agadir durante 2014 y 2015 que encontraron hidrocarburos en la zona. Los sondeos de un pozo a 170 km de la costa no encontraron reservas explotables comercialmente. No obstante, se confirmó la presencia de hidrocarburos en la zona y desde entonces continuaron las actividades de sondeo y análisis de la costa del Cabo Bojador (*Kosmos Energy*, 2015). Finalmente, en 2018 se abandonarían las actividades de estas empresas.

En 2022 se firmó un acuerdo con entre la ONHYM y un consorcio israelí (*NewMed Energy*) para establecer yacimientos en la zona de Cabo Bojador (*NewMed Energy – Limited Partnership*, 2022)

La empresa israelí *Ratio Petroleum* también está llevando a cabo exploraciones en el bloque de *Dajla*.

La mayor parte de estas explotaciones se encuentran en una fase de exploración y, al menos oficialmente, no existen yacimientos activos de los que se estén extrayendo hidrocarburos actualmente.

Estas empresas persisten las tareas de exploración. La estadounidense *Chevron* ha manifestado que “*Needs 2.5 Years to Decide on Morocco Prospects*” (*World energy*

news, 2025).

V. CONCLUSIONES

La explotación de recursos naturales en zonas ocupadas se encuentra limitada por el derecho internacional. Conforme a derecho, Marruecos no puede actuar contra los legítimos derechos del pueblo saharauí en sus actividades de explotación de recursos naturales en la región.

Pese a todo, el Reino de Marruecos ha establecido múltiples acuerdos con empresas del sector petrolero con la finalidad de estudiar la posibilidad de establecer yacimientos de hidrocarburos en el Sáhara Occidental.

Estas actividades deberían ser, al menos, monitorizadas por una tercera parte hasta que se solventara la cuestión sobre la soberanía de este territorio.

REFERENCIAS

- ACUERDO KOSMOS-ONHYM. (19 de Diciembre de 2013). *Justia Business Contracts*. Obtenido de <https://contracts.justia.com/companies/kosmos-energy-ltd-3975/contract/353602/>
- ACUERDOS ABRAHAM. (20 de Diciembre de 2020). *State.gov*. Obtenido de <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/01/Joint-Declaration-US-Morocco-Israel.pdf>
- ALLAN, J. (2016). Natural resources and intifada: oil, phosphates and resistance to colonialism in Western Sahara. *The Journal of North African Studies*, 645-666.
- ASAMBLEA GENERAL. (14 de Diciembre de 1962). *O H C H R . O R G*. Obtenido de <https://www.ohchr.org/sites/default/files/2025-01/Sovereignty-over-natural-resources-GA-res-1803-XVII.pdf>
- CONSEJO DE SEGURIDAD. (29 de Abril de 1991). *Naciones Unidas*. Obtenido de <https://digitallibrary.un.org/record/112199?v=pdf>
- CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. (31 de Octubre de 2025). *DOCS.UN.ORG*. Obtenido de [https://docs.un.org/es/S/RES/2797\(2025\)](https://docs.un.org/es/S/RES/2797(2025))
- CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. (12 de Febrero de 2002). *Digital Library UN*. Obtenido de <https://digitallibrary.un.org/record/458183?v=pdf#files>
- KOSMOS ENERGY. (2015). *Annual Report*. Bermudas: kosmosenergy.
- MINURSO. (2 de Diciembre de 2025). *Naciones Unidas*. Obtenido de <https://peacekeeping.un.org/es/mission/minurso>
- NEWMED ENERGY – LIMITED PARTNERSHIP. (6 de Diciembre de 2022). <https://newmedenergy.com>. Obtenido de https://vest-sahara.s3.amazonaws.com/wsrw/feature-images/File/1182/63a6cb3372d9d_NewMed_Release-06.12.2022.pdf
- WORLD ENERGY NEWS. (19 de Noviembre de 2025). Obtenido de <https://www.worldenergynews.com/news/energy/off-ice-national-des-hydrocarbures-et-des-mines>